

(11) 5

In een eerder nummer van Samenwijs werd verslag gedaan van een onderzoek naar het kennisniveau Arabisch aan het eind van het basisonderwijs (De Ruiter e.a., 1992). Ik heb daarop gereageerd met de mededeling dat de onderzoekers wat terughoudender zouden moeten zijn bij de interpretatie van hun bevindingen (Driessen, 1992b). Ik baseer mij daarbij op het gegeven dat de door De Ruiter c.s. geconstrueerde toetsen alleen de receptieve en niet de produktieve taalvaardigheid meten, met andere woorden: wel het verstaan/begrijpen en lezen, maar niet het spreken en schrijven. Naar mijn idee krijg je daardoor slechts een beeld van een deel van de taalvaardigheid, namelijk het gemakkelijker. Uit onderzoek blijkt dat het met name met de schriftelijke beheersing van het Arabisch slecht gesteld is; de mondelinge beheersing van de 'eigen' taal lijkt wat beter (Driessen 1990, 1992).

Niet alleen toetsen

Inmiddels is er door De Ruiter (1992) gereageerd op mijn commentaar. Hij vergelijkt in zijn commentaar de samenstelling van zijn toets met de door mij gebruikte. Hij concludeert op basis daarvan dat zijn toets uitgebreider is en ook meer deelvvaardigheden onderscheidt. Ik heb met het eerste deel van die conclusie weinig problemen.

Toetsing Arabisch

Over realiteitszin en aanverwante zaken

niveau niet alleen ben afgegaan op de (schriftelijke) toetsresultaten. Behalve de toets heb ik destijds namelijk als aanvulling *nog twee andere taalvaardigheidsmaten* gebruikt. Met behulp van zelf-beoordelingsschalen is aan de leerlingen gevraagd wat zij zelf vonden van hun niveau en ook is aan hun OETC-leerkrachten naar een beoordeling van dat niveau gevraagd. Daarbij is onderscheiden naar verstaan/begrijpen, spreken, lezen en schrijven. Op deze wijze kreeg ik toch een gedifferentieerde indruk van het niveau Arabisch.

Eigen indeling

Bij zijn vergelijking van de toetsen hanteert De Ruiter een bepaalde indeling, namelijk *zijn eigen indeling*. Oorspronkelijk ging het bij hem om zeven rubrieken; uiteindelijk zijn het er zes geworden. De taken zinsbouw en spelling zijn daarbij samengevoegd; van die twee taken bleken de leerlingen namelijk helemaal niets terecht te brengen. Hij probeert nu mijn opgaven in het keurslijf van zijn indeling te dwingen en concludeert vervolgens dat ik bepaalde taken niet onderscheid die hij wel onderscheidt en dat zijn toets daarom gedifferentieerder is. Dat lijkt me nogal wiesdes: ik heb gewoon een andere inde-

netjes waarbij het woord 'koopt' is weggelaten. Aan de leerling wordt gevraagd op de open plek zelf een werkwoord in te vullen (bijvoorbeeld 'heeft', 'eet', 'plukt', 'ziet', 'tekent', 'lust'). Hierbij moet worden vermeld dat de instructie zowel in het Arabisch, als ook in het Nederlands werd gegeven. Welnu, 68 procent van de leerlingen wist bij deze opgave geen enkel (correct)

door

Geert Driessen

woord in te vullen. Bij dit alles dient aangetekend te worden dat het grootste deel van deze leerlingen zowel volledig Nederlands onderwijs had gevolgd, als ook gedurende zes jaar aan de OETC-lessen (binnen- en/of buitenschools) had deelgenomen. Volgens De Ruiter c.s. gaat het hier om een nogal moeilijke opgave. Dat het een moeilijke opgave is, dat blijkt inderdaad. Maar dat geldt dan toch alleen voor de Marokkaanse kinderen; je mag na zes jaar onderwijs toch wel verwachten dat de kinderen een werkwoord in kunnen vullen. Als ze dat al niet kunnen, mag je je onderhand toch wel gaan afvragen wat ze dan wel kunnen. En ook wat ze met een zo geringe taalbeheersing dan in hun verdere leven moeten beginnen. Bovendien, aan de Turkse en Spaanse leerlingen uit het onderzoek is dezelfde opgave voorgelegd, met dit verschil dat de instructie niet tweetalig was, maar alleen in het Turks, respectievelijk Spaans. In feite betekent de Nederlandse toevoeging aan de Marokkaanse opgave een vergemakkelijking. Dat deze opgave in het algemeen niet als te moeilijk kan worden beschouwd, valt indirect af te leiden uit de resultaten van de Turkse en Spaanse leerlingen. Van de Turkse groep kon slechts 25 procent geen woordje invullen en voor de Spaanse groep was het percentage 33. Gemiddeld vulden de Turkse leerlingen 5.1 goede woordjes in, de Spaanse 3.5 en de Marokkaanse niet meer dan 1.2. Hoezo te moeilijk?

Zinvol? Taboe?

In zijn reactie vraagt De Ruiter zich af of een bepaalde opgave, waarin naar het uitschrijven van getallen wordt gevraagd, wel zinvol is. Zoals hij weet zijn de opgaven afgeleid uit het lesmateriaal dat bij het OETC wordt gebruikt en uit de opvattingen van onder andere OETC-leerkrachten over wat hun leerlingen eigenlijk zouden moeten kennen en kunnen. Voor een antwoord op zijn vraag naar de zinvolheid van dit soort onderwerpen moet ik hem dus doorverwijzen naar de OETC-praktijk.

Overigens is met zijn opmerking over de zinvolheid iets kwalijks aan de hand. Volgens hem wordt in mijn toets gevraagd het getal 56 (zesenvijftig) in het Arabisch uit te schrijven. Aangezien dit een niet-frequent woord is, zal dit voor de Samenwijs-lezers (terecht) wat eigen-

De mondelinge beheersing van de Arabische taal is beter dan de schriftelijke beheersing van de 'eigen' taal

Al is het natuurlijk maar zeer de vraag wat je met een uitgebreidere toets opschiet, als blijkt dat drie van de zeven subtoetsen eigenlijk niet voldoende omdat de leerlingen niet of nauwelijks boven gok-niveau uitkomen (dat wil zeggen: iedereen met geen enkele kennis van het Arabisch zou deze subtoetsen louter op basis van gokken even goed - of beter gezegd: slecht - kunnen maken). Waar ik wel moeite mee heb is dat hij in zijn commentaar vergeet te vermelden dat ik bij de bepaling van het taalvaardigheids-

ling. Als ik zijn toets op mijn indeling zou proberen te leggen, zou ik ook tot de conclusie kunnen komen dat hij bepaalde taken niet onderscheidt die ik wel onderscheid.

Moelijk?

Om aan te tonen hoe 'moeilijk' mijn toets wel niet is geweest, haalt de Ruiter een opgave aan uit de door mij gebruikte toets. Deze opgave begint (vertaald) met het voorbeeld: 'Ahmedkoopt..... tomaten'. Daarna volgen tien zin-

aardig overkomen. Maar deze opgave staat helemaal niet in mijn toets! Waar haalt De Ruiter hem dan toch vandaan? De getallen die in de betreffende opgave staan, zijn: 4, 7, 10, 15, 20, 100, 1000 en 2000; en het voorbeeld dat wordt gegeven is: 9 (negen). En dit betreft dus wel degelijk hoog-frequente getallen/woorden die in de dagelijkse praktijk regelmatig voorkomen.

Wat is er hier dan aan de hand? Is dit soms een poging om mijn toetsresultaten in een kwaad daglicht te stellen? Het lijkt er wel wat op en dit vermoeden wordt nog eens bevestigd door lezing van zijn onderzoeksrapport (Aarssen e.a., 1992). Hierin staan namelijk meerdere pertinentie onjuistheden, onvolledigheden en tegenstrijdigheden (met name in hoofdstukken 2 en 7), die bovendien in dezelfde richting lijken te wijzen. De zaak wordt dusdanig gepresenteerd, dat het zo positief mogelijk uitpakt voor het OETC. Het lijkt er op alsof onderzoeksbevindingen van meer kritische onderzoekers (nog steeds) taboe zijn. In dit verband moet ik denken aan de titel van een reactie die De Jong en Van Batenburg (1986) een aantal jaren geleden schreven: 'Is alles geoorloofd in de heilige oorlog om de gelijke onderwijskansen?' Gaat de hele discussie uit de jaren tachtig zich weer herhalen?

Weinig productief?

In zijn reactie probeert De Ruiter aan te tonen dat de door mij gebruikte toets eigenlijk helemaal niet zo 'actief' is, dat wil zeggen: er is volgens hem nauwelijks sprake van het vaststellen van de productieve schriftelijke taalvaardigheid. Als deze kritiek waar zou zijn, bewijst De Ruiter daarmee zelf echter het tegenovergestelde van wat hij wil bereiken. Immers, als mijn toets weinig productief zou zijn, dan heeft dat tot consequentie dat het niveau dat de Marokkaanse leerlingen op deze toets hebben weten te halen een te rooskleurige voorstelling van zaken te zien geeft. De productieve vaardigheden zijn namelijk moeilijker dan de receptieve. De door mij gepresenteerde gemiddelden zouden volgens hem dus eigenlijk nog lager moeten liggen. Gelukkig wijst De Ruiter zijn eigen analyse uit

Het Standaard-Arabisch is voor veel Marokkaanse kinderen een nieuwe taal die niets van doen heeft met de taal die ze met hun familie spreken

dat er toch een behoorlijke portie productieve opgaven in de toets zitten, te weten 63 procent. Maar hoe komt hij er dan toch bij dat er weinig overblijft van het 'actieve', dat wil zeggen productieve karakter van de toets?

Geflatteerd

In mijn eerste reactie op De Ruiter c.s. baseerde ik mij op de onderzoeksresultaten zoals ze in het Samenwijs-artikel waren vermeld. Inmiddels heb ik ook het onderzoeksrapport van het vooronderzoek gelezen (Aarssen e.a., 1992). Op basis van dat verslag moet worden geconcludeerd dat de in het Samenwijs-artikel gepubliceerde resultaten over het vooronderzoek nog eens behoorlijk geflatteerd zijn. Wat is er namelijk aan de hand? De oorspronkelijke steekproef telde 81 Marokkaanse kinderen. De aantallen leerlingen waarvan de scores zijn berekend zijn echter aanzienlijk geringer, in een enkel geval doet zelfs meer dan de helft van de leerlingen niet mee. Uit het verslag blijkt dat sommige OETC-leerkrachten de afname van bepaalde taken weigerden, omdat ze die te moeilijk vonden voor hun kinderen. Het ging daarbij volgens de

onderzoekers met name om de spellingstaak, de zinsbouwtaak en de schriftelijke woordenschat-taak. Uit hun overzicht op p. 99 blijkt echter dat ze een taak vergeten hebben te noemen, de taak begrijpend lezen. Die taak is kennelijk slechts door 38 van de 81 leerlingen gemaakt. Welke consequentie deze niet-deelname heeft voor de uiteindelijke gemiddelden van de leerlingen zal duidelijk zijn. Als deze weigeraars de subtoetsen wel hadden gemaakt zouden ze - zoals hun leerkrachten zelf al aangaven - zeer lage scores hebben behaald, waardoor de al lage gemiddelden van de totale groep van 81 leerlingen nog eens fors zouden dalen. Dit betekent dus dat de betreffende gemiddelden in het Samenwijs-artikel een veel mooier beeld geven van het taalvaardigheidsniveau dan de praktijk rechtvaardigt. De scores zijn namelijk alleen berekend over de betere leerlingen, de slechtere zijn bij voorbaat uitgesloten. De opmerking die De Ruiter in zijn reactie maakt juist over het zogenaamde 'voldoende niveau' op het gebied van het begrijpend lezen moet daarom met een korreltje zout worden genomen, en dat geldt evenzeer met betrekking tot de andere subtoetsen waarbij het probleem van de weigeraars zich voordoet. En nogmaals, de toetsen betreffen alleen het receptieve, gemakkelijkere deel van de taalbeheersing.

Toekomstig gebruik

In zijn reactie maakt De Ruiter een opmerking over het opnemen van toetsen in onderzoeksverslagen. De door De Ruiter c.s. ontwikkelde toetsen zijn integraal opgenomen in hun onderzoeksrapport. Ik vrees dat de onderzoekers er zich onvoldoende van bewust zijn welke consequenties deze geste heeft voor het toekomstig gebruik ervan. Volgens de onderzoekers is het namelijk de bedoeling dat de toetsen een facultatief onderdeel gaan vormen van de CITO Eindtoets basisonderwijs. Door nu van te voren al de toetsen openbaar te maken zal men er her en der in de OET-praktijk naar toe gaan werken en er mee gaan oefenen. Het CITO bewaart niet voor niets de Eindtoets zelf altijd angstvallig in de kluis tot de dag van de afname. Het gevolg is dat de in de toekomst door de leerlingen te leveren toetsprestaties weinig meer zullen zeggen: ze zijn gewoon niet meer in alle gevallen valide gemeten. Een en ander zal er zonder twijfel toe leiden dat de toetsscores in de toekomst hoger zullen liggen dan de door de onderzoekers in het Samenwijs-artikel gerapporteerde gemiddelen. »

... Na zes jaar onderwijs mag je verwachten dat leerlingen een werkwoord kunnen invullen

den. Als op basis daarvan vervolgens de conclusie zou worden getrokken dat het taalvaardigheidsniveau hoog ligt (of zelfs omhoog is gegaan), dan berust die conclusie waarschijnlijk voor een groot deel op test-oefeneffecten.

Relatie met OETC

In hun rapport gaan de onderzoekers in op de samenhang tussen de behaalde prestaties en OETC-deelname (Aarssen e.a., 1992). De correlaties zijn alle zwak tot zeer zwak. In de causale interpretatie van de onderzoekers betekent dit dus dat het voor het taalvaardigheidsniveau nauwelijks of zelfs niet uitmaakt of de leerlingen OETC hebben gevolgd of niet. *Hiermee is mijns inziens geenszins gezegd dat het lage niveau te wijten zou zijn aan het OETC.* Zoals bekend zijn de condities waaronder dat moet opereren verre van ideaal (vgl. Driessen e.a., 1988). Maar dat is niet de enige mogelijke verklaring. Tot in het zeer recente verleden werd als argument om OETC te geven de zogenaamde linguïsten-hypothese opgevoerd. Grofweg komt deze er op neer dat je het beste eerst je moedertaal tot op een bepaald niveau kunt leren voordat je een vreemde taal gaat leren. Nog afgezien van het feit dat deze these in tenminste evenveel onderzoeken niet als wel is 'bewezen', werd vrijwel steeds over het hoofd gezien dat deze these voor een groot deel van de OETC-leerlingen niet op kon gaan. Immers, voor zeer veel leerlingen is de (officiële lands-) taal die bij het OETC onderwezen dient te worden helemaal niet de moedertaal maar een nieuwe, vreemde taal. Voor alle Marokkanen bijvoorbeeld geldt dat de OETC-taal (het Standaard-Arabisch) in wezen een *vreemde taal* is, die weinig of zelfs absoluut niets van doen heeft met de taal die ze met hun familie spreken (bijvoorbeeld een Marokkaans-Arabisch dialect, Berber-variëteit of het Frans). Ik denk dan ook dat daar een belangrijke oorzaak ligt voor de lage prestaties van de Marokkaanse kinderen (vgl. Driessen, 1991).

Meer gevoel voor realiteit

Ik zou zo nog lang door kunnen gaan, maar neem aan dat dit niet nodig is; leuk is dit echt niet. De eindconclusie van dit alles kan niet

anders zijn dan dat het niveau schriftelijk Arabisch laag tot zeer laag is en het niveau mondeling Arabisch mogelijk redelijk. En natuurlijk zullen zich daarbij verschillen voordoen tussen OET-lessituaties en tussen leerlingen. En natuurlijk zullen op sommige onderdelen de prestaties wat minder laag zijn dan op andere. In dit opzicht stemmen de bevindingen van De Ruiter c.s. overeen met die van eerder onderzoek. En natuurlijk is de door mij gehanteerde toets niet perfect, maar dat is geen enkele toets; dat was voor ons ook de reden waarom wij nog twee andere taalvaardigheidsmaten hebben gebruikt.

Maar dat is hier eigenlijk ook niet het punt. Waar het wel om gaat is, dat met het mooier voorstellen van de werkelijkheid dan ze is, zoals De Ruiter c.s. naar mijn stellige indruk doen, niemand gebaat is. De OET-leerkrachten niet, omdat ze worden opgezadeld met normen die ze waarschijnlijk niet waar kunnen maken, en de ouders en leerlingen niet, omdat het uiteindelijk bereikte, lage niveau niet zal overeenstemmen met de gewekte verwachtingen. Een en ander zal daardoor alleen maar leiden tot frustraties bij alle betrokkenen.

Afsluitend is het voor mij de vraag wat men met het ophouden van de schone schijn wil

bereiken. Wat meer gevoel voor realiteit lijkt mij in ieder geval ondertussen wel geboden.

Noot

Onder andere ter wille van de leesbaarheid gebruik ik zoveel mogelijk de afkorting OETC en niet OET.

DISCUSSIE GESLOTEN (RED.)

Literatuur

- Aarssen, J., J.J. de Ruiter & L. Verhoeven (1992). *Toetsing Turks en Arabisch aan het einde van het basisonderwijs*. Tilburg: Tilburg University Press.
- Driessen, G. (1990). *De onderwijspositie van allochtone leerlingen. De rol van sociaal-economische en etnisch-culturele factoren, met speciale aandacht voor het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G. (1991). Landstaal of moedertaal? Het problematische karakter van de 'eigen taal' binnen het Marokkaanse OET(C). *Migrantenstudies*, (7), 2, pp. 2-14.
- Driessen, G. (1992a). Het niveau Arabisch van Marokkaanse kinderen. Een waarschuwing voor misplaatst optimisme. *Stimulans*, (10), 5, pp. 4-6.
- Driessen, G. (1992b). Reactie op toetsing. Receptieve maar ook productieve taalvaardigheid. *Samenwijs*, (12), 10, p. 475.
- Driessen, G., P. Jungbluth & J. Louvenberg (1988). *OETC in het basisonderwijs. Doelopvattingen, leerkrachten, leermiddelen en omvang*. 's-Gravenhage: SVO.
- Driessen, G., K. de Bot & P. Jungbluth (1989). *De effectiviteit van het Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur. Prestaties van Marokkaanse, Spaanse en Turkse leerlingen*. Nijmegen: ITS.
- Jong, M.-J. de & Th. van Batenburg (1986). Is alles geoorloofd in de heilige oorlog om de gelijke onderwijskansen? *Comenius*, (6), 3, pp. 376-380.
- Ruiter, J.J. (1992). Toetsing Arabisch: een vergelijking. *Samenwijs*, (13), 3, p. 139.
- Ruiter, J.J. de, R. Aarts & L. Verhoeven (1992). Kennis eigen taal onderzocht. Toetsing beheersing Turkse en Arabische taal aan het einde van de basisschool. *Samenwijs*, (12), 9, pp. 395-399.
- Wetering, W. van de (1990). *Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur aan Marokkaanse kinderen in Nederland. Het OETC als resultante van een maatschappelijk krachtenspel*. Utrecht: Rijksuniversiteit. ■

De facelift van Europa

Onder de noemer 'De Facelift van Europa - Een nieuw cultureel gezicht' vindt in Amsterdam van 1 februari tot en met 31 maart een veelomvattende culturele en wetenschappelijke manifestatie plaats. Het programma omvat theater-, dans-, en cabaretvoorstellingen, films, lezingen, concerten, exposities, een uitgave, een debat, een congres en een symposium. Het centrale thema van 'De Facelift van Europa' is de plaats van kunst en cultuur in een multicultureel en internationaal Europa. De verrijkende invloed van immigranten van binnen en buiten Europa hierop vormt de rode draad in alle programma-onderdelen.

'De Facelift van Europa' wordt georganiseerd door een tiental binnen- en buitenlandse organisaties, waaronder de Anne Frank Stichting, the British Council, het Goethe-Institut, het Vlaams Cultureel Centrum, het Istituto Italiano di Cultura en de Universiteit van Amsterdam.

De manifestatie wordt op 1 februari geopend

door het Poolse ensemble Teatr Kreatur uit Berlijn met de theatervoorstelling 'Das Ende das Armenhauses.' Het stuk naar Isaak Babel wordt opgevoerd in de Stadsschouwburg.

Naast andere dansvoorstellingen is onder andere de internationaal samengestelde groep S.O.A.P. Dance Theatre uit Frankfurt, onder leiding van de Portugees Rui Horta, die de dansvoorstelling 'Made to measure' brengt (8 februari, de Meervaart).

De Turks-Duitse cabaretgroep Knobi Bonbon uit Ulm houdt onder het motto 'We zijn al dertig jaar hier en ze spreken nog steeds geen woord Turks' het Duitse, het Turkse en nu dus ook het Nederlandse publiek zelfbewust een lachspiegel voor. (30 en 31 maart, Soeterijn).

Leerlingen en docenten van de Wereldmuziekschool Amsterdam zullen een programma verzorgen met muziek uit verschillende windstreken die door het reizen van de betreffende bevolkingsgroepen veranderingen heeft ondergaan. (24 februari, Soeterijn).

Uit ieder deelnemend land zullen twee films worden vertoond, door of over de nieuwe Euro-

peanen. Onder andere zullen vertoond worden de Duitse film 'Happy Birthday, Türke' van Dorris Dörrie, de Franse film 'Chien' van Claude Bouchabré en de Belgische film 'L'Amant' van Marc Didden.

Verder zijn er schiedkundige tentoonstellingen, eigen werk, een debat over de rol van kunst in de landse afrekening, een symposium over kunst als centrale thema's in de culturele dialoog in Nederland en Europa, en een congres over kunst en cultuur.

Onder de naam 'De Facelift van Europa - Culture in Western Europe' wordt een internationaal georganiseerd wetenschappelijk congres over Europa deelgenomen op 24 februari in de Meervaart (24 februari, Soeterijn).

Aan het debat over de rol van kunst in de Europese samenleving wordt een impuls gegeven door de Europese Commissie met de thema's 'Cultural diversity in the arts' (24 februari, Soeterijn).

De programmakrant met de titel 'De Facelift van Europa' is verkrijgbaar bij de deelnemende organisaties. Voor informatie bij Soeterijn, Rob Berkel: 020-5666241